

6-10 Yaş Çocuklarına Gezegenleri Öğretmeye Yönelik Multimedya Destekli Çocuk Kitabı Tasarımı

Şevval ALTUNTAŞ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
<https://orcid.org/0009-0008-5792-5916>

E-posta: sevalaltuntas61@gmail.com

ÖZET

Bu çalışma, 6-10 yaş arası çocuklara Güneş Sistemi ve gezegenleri öğretmeye yönelik multimedya destekli bir çocuk kitabı tasarımını incelemektedir. Çocuk edebiyatı, yaşa uygun dil, karakter ve konu seçimiyle bilişsel, dil ve duygusal becerileri desteklerken, astronomi gibi bilimsel alanlar çoğu zaman soyut kavramlar içerdiği için öğrenilmesi zor olabilmektedir. Bu nedenle çalışmada oyun tabanlı öğrenme yöntemleri, hareketli görseller ve renkli vektörel çizimler kullanılmıştır.

Kitap, bulmacalar, hikâye tabanlı oyunlar ve testlerle çocukların aktif katılımını teşvik ederek öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırmaktadır. Görsel ve multimedya içerikler, çoklu duyuşal öğrenmeyi destekleyerek soyut bilimsel kavramların somutlaştırılmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca QR kodlarla sunulan sesli anlatımlar ve animasyonlar, farklı öğrenme stillerine hitap ederek öğrenme deneyimini zenginleştirmektedir.

Tasarım sürecinde, 6-10 yaş grubundaki çocukların bilişsel ve dil gelişim özellikleri dikkate alınmış, içerik sadeleştirilmiş ve anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Çalışma, multimedya destekli materyallerin çocukların bilimsel merakını artırmada ve öğrenme süreçlerini desteklemede etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye’de bu alanda sınırlı olan eğitim kaynaklarına yenilikçi bir model sunarak boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Sonuç olarak, multimedya destekli çocuk kitapları, karmaşık ve soyut bilimsel kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmakta, öğrenme süreçlerini desteklemekte ve çocukların bilimsel ilgisini artırmaktadır. Bu çalışma, çocuklar için eğitim materyali tasarımında edebiyat ve multimedya araçlarının birlikte kullanılmasının önemini vurgulayan bir örnek sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, multimedya, çocuk kitabı, Güneş Sistemi, oyun tabanlı öğrenme, eğitim teknolojileri, astronomi

ABSTRACT

This study examines the design of a multimedia-supported children's book aimed at teaching the Solar System and planets to children aged 6–10. Children's literature supports cognitive, linguistic, and emotional development through age-appropriate language, characters, and themes. However, scientific fields such as astronomy often contain abstract concepts that are difficult for children to understand. Therefore, the book employs game-based learning techniques, animated visuals, and colorful vector illustrations to engage children and facilitate learning.

The book includes puzzles, story-based games, and quizzes that encourage active participation and reinforce knowledge retention. Visual and multimedia content supports multi-sensory learning, helping to make abstract scientific concepts more concrete. Features such as QR codes with audio explanations and animations cater to different learning styles, making learning more effective and engaging.

During the design process, the cognitive and linguistic development of children aged 6–10 was considered, and the content was simplified for clarity and comprehension. The study demonstrates that multimedia-supported materials are effective in increasing children's scientific curiosity and supporting their learning processes. Furthermore, it addresses the lack of educational resources in Turkey, providing an innovative model for children's literature and educational technology.

In conclusion, multimedia-supported children's books facilitate the understanding of complex and abstract scientific concepts, support learning processes, and enhance children's interest in science. This study provides an exemplary model for designing educational materials for children and highlights the importance of combining literature and multimedia tools for effective science education.

Keywords: Children's literature, multimedia, children's book, Solar System, game-based learning, educational technology, astronomy